

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : Cas de la société austral au Bénin (Afrique de l'Ouest</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous prefecture de Dairo-Didizo (sud de la Cote d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, OLOUKOI Joseph: <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani1, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

COMMERCIALISATION DES FEVES FRAICHES DE CACAO DANS LA SOUS PREFECTURE DE DAIRO-DIDIZO (SUD DE LA COTE D'IVOIRE)

MARKETING FRESH COCOA BEANS IN THE SUB-PREFECTURE OF DAIRO-DIDIZO (SOUTHERN CÔTE D'IVOIRE)

ZOGBO Zady Edouard,

Maître Assistant

Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-Environnementales
Université Alassane OUATTARA
ed.zogbo@yahoo.fr / edouardzogbo@uao.edu.ci

RESUME

Dans les espaces ruraux ivoiriens, particulièrement dans la sous-préfecture de Dairo-didizo, les cacaoculteurs ont toujours été confrontée à de nombreuses difficultés. Dans un tel contexte, on assiste à la précarité de plus en plus grandissante des conditions de vie des ménages de ces derniers. Ainsi, pour se soustraire de la pauvreté et améliorer les conditions de vie, la commercialisation des fèves fraîches de cacao devient une alternative. L'objectif de cet article est de montrer la contribution de la vente des fèves fraîches de cacao au bien-être des cacaoculteurs. L'étude repose sur la théorie du choix rationnel, la collecte de données secondaires et primaires. Les enquêtes ont été réalisées auprès de 265 cacaoculteurs répartis dans cinq localités de la zone d'étude. Les résultats ont montré que plusieurs facteurs notamment le vol des productions, le manque de main d'œuvre, la vente rapide de la production et les difficultés rencontrées lors de la rentrée scolaire sont à la base de la commercialisation des fèves fraîches de cacao. Il est par ailleurs ressorti de l'étude que le commerce de fèves fraîches est caractérisé par un circuit court qui met directement en relation le producteur et le représentant du centre de fermentation du cacao. Aussi, l'étude révèle-t-elle une hiérarchisation des moyens de transport en fonction des voies de communication. Pour fini, elle aboutit à la conclusion que le commerce des fèves fraîches de cacao a permis à 25% des enquêtés de faire face aux difficultés lors de la rentrée scolaire, 13% d'acheter des engins et 26% d'avoir des biens immobiliers.

Mots clés : Circuit de commercialisation, centre de fermentation, cacao, fèves fraîches, Dairo-Didizo

ABSTRACT

In rural Ivory Coast, particularly in the sub-prefecture of Dairo-didizo, cocoa farmers have always faced numerous difficulties. In such a context, we are witnessing the increasingly precarious living conditions of these households. Thus, to escape poverty and improve living conditions, the marketing of fresh cocoa beans becomes an alternative. The objective of this article is to show the contribution of the sale of fresh cocoa beans to the well-being of cocoa farmers. The study is based on rational choice theory, collection of secondary and primary data. The surveys were carried out among 265 cocoa farmers spread across five localities in the study area. The results showed that several factors including the theft of production, lack of labor, rapid sale of production and the difficulties encountered during the start of the school year are the basis of the marketing of fresh cocoa beans. It also emerged from the study that the trade in fresh beans is characterized by a short circuit which directly connects the producer and the representative of the cocoa fermentation center. Also, the study reveals a hierarchy of means of transport based on communication routes. Ultimately, it comes to the conclusion that the trade in fresh cocoa beans allowed 25% of respondents to face difficulties at the start of the school year, 13% to buy machinery and 26% to have real estate.

Keywords: Sales channel, fermentation center, cocoa, fresh beans, Dairo-Didizo

INTRODUCTION

La Côte d'Ivoire maintient sa position de locomotive de l'espace UEMOA et figure parmi les dix économies à forte croissance à l'échelle mondiale depuis 2016, avec une croissance moyenne annuelle du PIB de 6,9% sur la période 2016-2019 (MPD-PND 2020-2025, p. 6). Le secteur agricole constitue un des piliers cette l'économie, ce qui lui a valu une place de choix dans la stratégie de relance économique du gouvernement. A ce propos le Programme National d'Investissement Agricole (PNIA), a inscrit la réforme de la gouvernance du secteur agricole comme l'un de ses principaux axes. Cette réforme vise la professionnalisation de l'agriculture afin d'atténuer son caractère informel, et de remédier à la fragilité structurelle des organisations représentatives agricoles (FAO et MINADER, 2019, p. 1). Ainsi, le secteur se doit de jouer un rôle central dans le développement économique du pays, l'éradication de la pauvreté, et le renforcement de la sécurité alimentaire des ivoiriens (PNIA 2, 2017, p. 5).

En ignorant l'importance du cacao dans l'histoire et le vécu des ivoiriens, on se prive d'une des clés de compréhension majeures de la plupart des événements qui ont marqué le développement de la Côte d'Ivoire ces 60 dernières années. D'abord, son essor remarquable dans les années qui ont suivi l'indépendance, son essoufflement au milieu des années 1980 lorsque les cours se sont effondrés sur les marchés mondiaux, son développement accéléré depuis la fin des années 1990, sa remarquable résilience pendant la crise politique des années 2000. Tous ces événements qui ont marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire démontrent de l'importance du cacao dans le développement économique et social du pays (Groupe de la Banque mondiale, 2019, p. 29). Le cacao occupe donc à juste titre une place centrale dans la société ivoirienne et pour de nombreuses familles, et pour l'Etat ivoirien.

Le cacao représente au plan macroéconomique 40% des recettes d'exportation et contribue à hauteur de 10% à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB). Au plan social, environ 600 000 chefs d'exploitation font vivre près de 6 millions de personnes. Depuis 1977, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec plus de 40% de la production mondiale (M. A. Tano, 2005, p. 10). En dépit de l'importance du cacao dans l'économie ivoirienne et particulièrement dans les espaces ruraux, la pauvreté touche 56,8% des populations de ces milieux de résidence (INS-EVN, 2015, p. 9). En effet, les cacaoculteurs demeurent à la merci des acheteurs qui ne respectent pas le prix bord champ sur tout le territoire du pays. Les acheteurs justifient le non-respect des prix bord champ du cacao fixé par l'État, par la mauvaise qualité du cacao qui par ailleurs ne serait pas bien séché. Aussi, le cacao présenterait-il des moisissures selon ces acheteurs. Tous ces prétextes ont seul objectif d'acheter le cacao à vil prix.

Dans la sous-préfecture de Dairo-didizo, les cacaoculteurs ont toujours été confrontés au non-respect du prix bord champ du kilogramme de cacao fixé par l'Etat ivoirien. Face à cette situation et à la précarité de plus en plus grandissante de leurs conditions de vie, les producteurs de cacao vont se tourner vers une nouvelle forme de commercialisation. Désormais, ils commercialisent les fèves fraîches du cacao. Sur la base de ce fait, cette réflexion sera organisée autour des interrogations suivantes : Quels sont les facteurs qui sous-tendent la commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous-préfecture de Dairo-didizo ? Et quels sont les enjeux socioéconomiques liés à cette pratique à l'échelle de cette sous-préfecture? A partir de ces interrogations, l'étude vise d'une part à rechercher les facteurs susceptibles d'éclairer la commercialisation des fèves fraîches de cacao. Et d'autre part, d'analyser les externalités liées cette pratique. L'étude part du postulat selon lequel la commercialisation des

fèves fraîches de cacao contribue au bien-être des planteurs de la sous-préfecture de Dairo-didizo, grâce aux revenus qu'elle génère.

1. MATERIELS ET METHODE DE L'ETUDE

1.1. Présentation de l'espace d'étude

Dairo-Didizo est une sous-préfecture située dans le sud de la Côte d'Ivoire, et appartenant au département de Guitry, dans la Région du Lôh-Djiboua. Elle couvre une surface de 620 km². Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Divo. A l'ouest par celles de Goudouko et de Gbagbam. Au sud, on trouve la sous-préfecture de Lauzoua et à l'est celle de Guitry (Figure 1).

Figure 1 : Localisation des villages enquêtés

Source : BNETD, 2016

Zogbo, décembre 2024

Au dernier Recensement General de la Population et de l'Habitat de 2021 (RGPH), sa population était de 59 267 habitants, faisant d'elle la seconde localité la plus importante du département de Guitry. Comme la majorité des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire, l'économie de Dairo-Didizo est basée sur la production agricole avec le cacao et le palmier à huile comme

principales sources de revenus des populations. Cette localité bénéficie du climat subéquatorial avec quatre saisons (deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches). C'est une zone très arrosée avec une moyenne pluviométrique qui varie entre 1100 et 1700 mm de pluie. Le couvert végétal est dominé par la forêt dense. Cependant, l'ouverture des plantations de cacao et de palmier à huile a considérablement contribué à sa dégradation.

1.2. La théorie du choix rationnel (TCR) comme fondement de cette étude

La théorie du choix rationnel est un modèle d'explication utilisé par les théoriciens des sciences sociales afin d'interpréter le comportement. Depuis longtemps, elle est le paradigme dominant en sciences économiques. Toutefois, la théorie du choix rationnel est fréquemment utilisée en sciences sociales, elle est probablement l'alternative aux modèles d'explication causaux la plus utilisée (Alexandre Doiré St Louis, 2009, p. 18-19). Pour Raymond Boudon (2002, p. 9), elle désigne un paradigme, c'est-à-dire une conception d'ensemble des sciences sociales, qui se définit par trois postulats. Le premier, le postulat de l'individualisme pose que tout phénomène social résulte de la combinaison d'actions individuelles. Le second, celui de la compréhension: le scientifique cherche à comprendre le sens que ces actions ont pour l'acteur. Enfin, le postulat de la rationalité. Selon ce postulat, l'agent entreprend des actions puisqu'elles ont du sens pour lui, quelle que soit sa conscience de la portée de ces actions (R. Boudon, 2002, p. 9 et J. Niosi, 2002, p. 79-80). La TCR attribue aux agents un comportement rationnel. En effet, les individus prennent des décisions qualifiées de rationnelle en fonction de leurs préférences, de leurs contraintes et de certaines informations en leur possession. Ainsi, l'individu recherche toujours le plus grand profit ou le moindre mal. Bien que critiqué pour son postulat de rationalité, la TCR apparaît dans le cadre de cette étude comme un modèle pertinent. En effet, le cacaoculteur en tant qu'individu de la société dans laquelle il vit, adopte un nouveau comportement. Celui de vendre les fèves fraîches de cacao. En raison de l'instabilité du prix du cacao, des contraintes budgétaires, du risque de vol de sa production, il est amené à opérer un choix en toute autonomie. Les informations nécessaires à la prise de décision lui sont accessibles. Il lui revient alors de prendre une décision qui soit en faveur de ses intérêts.

1.3. Les outils utilisés dans le cadre de cette étude

Pour la mobilisation des données de cette étude, plusieurs outils ont été utilisés (Tableau 1).

Tableau 1 : Inventaire des outils de collecte de données

Outils	Utilité
Guide d'entretien	Collecter des données qualitatives auprès des présidents de coopératives, des chefs de villages et des agents de l'Anader ainsi que les responsables du centre de traitement du cacao de hermankono
Questionnaire	Collecter les données quantitatives et qualitatives
Smartphone	Collecte mobile des données
Appareils photo numérique	Prise de vue
Bloc-notes	Prise des notes n'ayant pas été pris en compte dans le questionnaire

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

L'utilisation de des outils susmentionnés (Tableau 1) ont permis de collecter une panoplie de données aussi bien qualitatives que quantitatives qui ont servi à la rédaction de ce présent article.

1.4. Les techniques de collectées de données

Les données utilisées dans la présente étude émanent d'une approche mixte qui allie données quantitatives et qualitatives. Leur mobilisation a duré deux mois, aout à septembre 2023. Une autre mission de terrain a été organisée dans le courant du mois de janvier 2024 pour un complément d'informations. La collecte des données de l'étude a débuté par une pré-enquête. Elle avait pour objectif d'identifier les localités qui devraient abriter les enquêtes par questionnaire et de tester le questionnaire afin de déceler d'éventuelles erreurs. Cette étape a permis de nous faire des contacts qui ont facilité l'enquête proprement dite. C'est également lors de la phase exploratoire que nous avons profité pour faire les entretiens. Ainsi, les responsables de coopératives, les pisteurs et les responsables du centre de traitement du cacao de hermankono ont été nos interlocuteurs. Pour l'administration du questionnaire, les cacaoculteurs résidant sur le territoire de l'espace d'étude et ayant une ancienneté de trois années minimum dans la commercialisation des fèves fraîches ont été choisis. La combinaison de ces critères a permis de retenir 265 répondants répartis dans cinq (5) localités du périmètre de l'étude (Tableau 2). Les échanges ont portés sur les caractéristiques sociodémographiques, les déterminants et les retombées financières d'une telle pratique. C'est le lieu de rappeler que cette dernière étape a été l'occasion pour nous, de faire des observations et des prises de vue qui servent de supports visuels à l'étude.

Tableau 2 : Taille des enquêtés par localité enquêtés

Localités	Effectifs des enquêtés
Hermankono	75
Cochem dida	30
Cochem-Baoulé	80
Cochem carrefour	50
Bakorkon-dida	30
Total	265

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

2. RESULTATS

2.1. Les déterminants de la commercialisation des fèves fraîches de cacao

2.1.1 Les caractéristiques de la commercialisation des fèves fraîches de cacao

La collecte et l'usage des informations sociodémographiques sont d'une importance capitale dans une étude comme la nôtre. Elles constituent des facteurs déterminants pour comprendre le comportement et les choix opérés par les individus. Ainsi, pour les besoins de cette étude, il n'a été retenu que le niveau d'éducation, la situation matrimoniale, l'âge et la taille du ménage (Planche 1).

Planche 1 : Caractéristique sociodémographique des cacaoculteurs enquêtés dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

L'analyse des caractéristiques sociodémographiques des enquêtés révèle que la vente des fèves fraîches de cacao est dominée par des acteurs qui n'ont pas reçu d'éducation formelle (64%). Ces derniers sont suivis de ceux ayant un niveau secondaire (30%). Les moins nombreux ont un niveau primaire (6%). Les planteurs en couple (75%) sont plus nombreux que les célibataires qui représentent une proportion de 25%. Il faut souligner que 87% des planteurs en couple sont des polygames. Comme effet subséquent, 69% d'entre eux ont au moins cinq (5) personnes en charge. Cela pourrait expliquer le choix de vendre les fèves fraîches pour subvenir aux besoins du groupe familial. Aussi, la prédominance (45%) des acteurs de plus de 50 ans, suivis de ceux de plus de 40 ans (30%) vient conforter la décision de vendre les fèves fraîches de cacao. En somme, les diverses situations sociodémographiques des différents cacaoculteurs guident leur choix en faveur de la vente des fèves fraîches de cacao.

2.1.2. Un commerce caractérisé par deux types de ventes

La vente des fèves fraîches de cacao oppose deux groupes de planteurs. Il y a d'un côté, ceux qui vendent toute leur production fraîche et de l'autre, ceux qui vendent la moitié (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des planteurs selon qu'ils vendent ou non toute leur production fraîche

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

L'analyse de la figure 2 montre que 70 % des planteurs vendent toute leur production de cacao frais contre 30% qui préfèrent vendre la moitié. Les planteurs qui commercialisent tout leur cacao frais expliquent leur conduite par le manque de main-d'œuvre pour les aider dans les travaux post-récolte. Par ailleurs, cela permet à ces derniers de se consacrer à d'autres cultures. Quant aux planteurs qui commercialisent la moitié de leur production, ils justifient leur comportement par la survenue de difficultés ponctuelles (décès, rentrée scolaire). Ainsi l'argent obtenu leur permet de régler ces difficultés. Une autre explication qu'on pourrait apporter est que les planteurs dans cette situation produisent sur des parcelles en métayage. La vente de la totalité ou non de la production s'exprime de façon différentielle à l'échelle des localités enquêtées (Figure 3).

Figure 3 : Distribution spatiale des types de ventes dans la sous-préfecture de Dairo-didizo

Source : BNETD, 2016

Zogbo, décembre 2024

A l'échelle de chaque localité enquêtée (Figure 3), on observe que plus de 70% des cacaoculteurs vendent leur cacao frais. A Cochem Baoulé, toutes les fèves récoltées (100%) sont vendues fraîches. Dans cette localité, 84,21% des cacaoculteurs travaillent avec une main d'œuvre saisonnière qui est rémunérée en espèce à la fin de la saison. Le reste (15,79%) des cacaoculteurs de cette localité, utilise une main d'œuvre familiale. Ainsi pour contenter cette main d'œuvre familiale et honorer ces engagements vis-à-vis de l'autre, les planteurs vendent toutes leurs fèves fraîches. A l'opposer, dans les autres localités, la majorité (77%) des plantations est en métayage. En conséquence, le type de vente ne dépend pas du seul choix du propriétaire du champ. A cochem Carrefour, 90% de la production des fèves est commercialisée sous la forme fraîche. Dans les localités de Babokon-dida et Hermankono, c'est 80% de la production qui est vendue sous cette forme. La proportion la plus faible (73%) a été observée à Cochem dida.

2.1.3 Des moyens de transport calqués sur les voies de communication

Les investigations de terrain ont permis d'observer une hiérarchisation des moyens de transport calqués sur celle des voies de communication mais également sur la quantité de fèves à transporter (Tableau 3).

Tableau 3 : Cartographie des moyens de transports dans le commerce des fèves fraîches de cacao dans la sous-préfecture de Dairo-didizo

Lieu d'approvisionnement	Types de route	Moyens transport	de Quantités (Tonnes)
Campements	Pistes	Motos Tricycles Pieds	0,05 à 5
Villages	Routes	Tracteurs Camions tricycles	Plus de 5

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024.

Les villages étant reliés par des routes, l'approvisionnement se fait au moyen de Tracteurs, de camions et parfois de tricycles. Ces moyens sont utilisés pour la collecte des productions à partir de cinq tonnes (Tableau 3). Lorsque l'approvisionnement doit se faire dans un campement et que les routes sont remplacées par des pistes, il devient alors difficile de se rendre dans ses lieux. Comme effets subséquents, les tracteurs et camions sont également remplacés par des motos ou des tricycles. Parfois, le cacaoculteur (avec l'aide de son épouse et ses protégés majeurs) transportent sa production à pied surtout pour des quantités inférieures à 100 kg pour les rassembler au bord des routes où, les tracteurs et camions viendront les convoier au centre de fermentation du cacao situé à hermarkono. En somme, le moyen de transport utilisé est fonction du type de routes et de la quantité de fèves à transporter.

2.1.4. La fixation du prix du kilogramme des fèves fraîches de cacao

Le prix du kilogramme des fèves fraîches de cacao se fixe en fonction du prix bord champ des fèves séchées de cacao. Ainsi une fois que le prix du cacao bien séché est fixé, la société qui a en charge l'achat du cacao frais, ajoute une prime de 150 francs CFA sur le prix du kilogramme du cacao séché pour obtenir celui des fèves fraîches de cacao. A titre d'exemple, au cours de la campagne 2023-2024, le prix bord champs du cacao bien séché avait été fixé à 1500 francs CFA le kilogramme. A ce prix, il avait été ajouté la somme de 150 francs CFA comme susmentionné pour obtenir celui des fèves fraîches. Autrement, sur la même saison, le kilogramme des fèves fraîches a coûté 1650 francs CFA. C'est le lieu de souligner que la production de cacao frais est divisée en trois et c'est la quantité obtenue qui est achetée. La figure 4 présente l'évolution du prix du cacao frais de 2009 à 2023.

Figure 4 : Evolution du prix du kilogramme des fèves fraîches de cacao de 2009 à 2024

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Les prix du kilogramme des fèves fraîches de cacao connaissent à l’instar du prix bord champs des fèves séchées une variation temporelle avec une tendance à la hausse. Sur la période 2009-2024, le prix du kg est passé de 1100 à 1650 soit une augmentation de 50%. Cette tendance haussière est mise en évidence par le signe positif de l’équation de la droite de régression linéaire $y = 9,2857x + 1007,4$. Dans le détail, on note deux grandes phases. La première concerne les baisses où les prix sont en dessous du prix moyen (1081 francs CFA) sur la même période (2009-2024). Les campagnes concernées sont 2012-2013, 2017-2018 et 2021-2022. Au cours de ces campagnes, les prix du kg des fèves fraîches étaient respectivement de 875, 850 et 975 francs CFA. A l’opposé des baisses, on a des remontées de prix qui caractérisent la seconde phase. Les prix lors des années de remontées étaient de 1250, 1250, 1150 et 1650. Ces prix ont été enregistrés dans le même ordre au cours des campagnes de 2010-2011, 2016-2017, 2020-2021 et 2023-2024. En dépit de l’instabilité de ces prix, ils demeurent très incitatifs et capables d’influencer le choix des planteurs en faveur de la commercialisation des fèves fraîches.

2.1.5. Un commerce caractérisé par un circuit court

La commercialisation du cacao frais dans la sous-préfecture de Dairo-didizo met directement en interaction, le planteur, la coopérative et le centre de fermentation du cacao. Le planteur est en contact direct avec le représentant du centre de fermentation du cacao (Figure 5).

Figure 5 : Circuit de la commercialisation du cacao frais

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Les fèves fraîches de cacao ne transitent pas par plusieurs acteurs avant d’arriver au centre de fermentation. Ce commerce est donc caractérisé par un circuit de distribution court. Après la récolte et l’écabossage des cabosses, les fèves fraîches de cacao sont débarrassées des impuretés et du rachis. Ainsi, des plantations, les fèves obtenues sont acheminées vers le centre de traitement de fermentation de cacao situé à Wagana (ex Hermankono-Diès) (Figure 5). Lors du transport des fèves, le propriétaire ou son représentant ainsi que celui de la coopérative sont présent. Au centre de fermentation, le cacao est contrôlé puis pesé après quoi, le planteur reçoit son argent. Une fois au centre, les fèves sont fermentées puis séchées selon les besoins de la société CEMOI et sont ensuite convoyées sur Abidjan à l’usine.

2.2. Les facteurs à la base de la commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous-préfecture de Dairo-didizo

2.2.1. De l'avis des planteurs sur les mobiles à la base de la commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous-préfecture de Dairo-didizo

Les résultats des enquêtes auprès des planteurs ont permis d'identifier quatre mobiles qui soutiennent la vente des fèves fraîches de cacao dans la sous-préfecture de Dairo-didizo (Figure 6).

Figure 6 : Les différentes raisons de la commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous-préfecture

Source : Enquêtes de terrain 2023-2024

Le choix de vendre les fèves fraîches de cacao est en priorité guidé par les vols de la production cacaoyère (figure 6). En effet, 55 % des planteurs affirment avoir été victime de vol lors du séchage de leur production. Une situation qui impacte négativement leur revenu. Outre ces derniers, le manque de main d'œuvre est selon 20% d'entre eux la raison pour laquelle ils vendent les fèves fraîches de leur cacao. Pour ce groupe de planteurs, cette décision leur évite les travaux (surveillance et tri) liés au séchage du cacao. La rapidité de la vente des fèves fraîches a été évoquée par 16% des enquêtés. Enfin le dernier motif avancé est lié aux difficultés rencontrées à la rentrée scolaire. Il ne concerne que 9% des planteurs enquêtés. Selon eux, les rétributions obtenues de la vente des fèves fraîches leur permet de faire face aux dépenses du début d'année scolaire. Cela permet à leurs enfants de reprendre en toute sérénité le chemin de l'école. Somme toute, il existe un éventail de facteurs déterminants la commercialisation des fèves fraîches de cacao à l'échelle de la sous-préfecture de Dairo-didizo.

2.2.2. Le non-respect des prix bord champs du kilogramme de cacao séché par les acheteurs

Lors des échanges avec les planteurs enquêtés, il est ressorti que certains acheteurs seraient de mauvaise foi. En effet, selon 73% des enquêtés, les acheteurs ne respecteraient pas les prix bord champs fixés par les autorités ivoiriennes. Selon ces planteurs, la raison avancée par ces derniers est que le cacao n'aurait pas été bien séché et qu'il contiendrait des impuretés. Ainsi, pour éviter d'être la victime d'une telle situation, ils optent pour la vente des fèves fraîches. Il faut cependant faire remarquer qu'au cours des interviews réalisés avec les acheteurs, ces informations ont été démenties.

2.2.3. Les avantages offerts par l'acheteur comme facteur déterminant la commercialisation des fèves fraîches de cacao.

Figure 7 : Les avantages liés à la commercialisation des fèves fraîches de cacao

Source : Enquêtes de terrain 2023-2024

L'analyse de la figure 7 montre que les primes d'incitation offertes par les coopératives poussent 66% des planteurs enquêtés à commercialiser les fèves fraîches de cacao. A côté de ces avantages, il y a aussi l'accès aux crédits et à des intrants qui expliquent la vente des fèves fraîches de cacao. Ces deux avantages ont été évoqués respectivement par 29 et 5 % des planteurs enquêtés.

2.3. Les retombées socioéconomiques de la commercialisation du cacao frais dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo

2.3.1. La commercialisation du cacao frais, source d'emplois dans la sous-préfecture de Dairo-didizo

La commercialisation du cacao frais a permis aux coopératives et au centre de traitement du cacao de créer des emplois spécifiques (Tableau 4).

Tableau 4 : Emploi générés par la commercialisation du cacao frais dans la sous-préfecture de Dairo-didizo

	Effectifs	Proportions (%)
Usine	50	62,5
Coopérative	30	37,5
Total	80	100

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024

Le tableau 4 montre la répartition des emplois selon les structures. 62,5% des postes d'emploi sont du fait du centre fermentation du cacao contre 37,5% pour les coopératives. Ces emplois se résument uniquement aux séchages et aux tris du cacao. C'est le lieu de souligner que l'opération de tri des déchets est typiquement une activité réservée aux femmes et aux jeunes. Ainsi, le négoce des fèves fraîches de cacao contribue plus ou moins à la réduction du chômage de l'espace rural à l'échelle de la sous-préfecture de Dairo-didizo.

2.3.2. Les rétributions générées par la vente des fèves fraîches

Dans cette section de l'étude, il est question de déterminer les revenus issus de la vente des fèves fraîches de cacao. En raison du fait que les planteurs ne tiennent pas de cahier de compte pour y mentionner toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la production du cacao, la présente partie ne prendra en compte que les revenus annuels bruts. Ainsi, la moyenne annuelle de ce revenu est estimée à 1 695 242,083 francs CFA. La figure 8 présente la répartition des planteurs enquêtés selon les revenus annuels.

Figure 8 : Répartition des enquêtes selon les revenus annuels de la campagne 2023-2024

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024.

La figure 8 montre quatre groupes de cacaoculteurs selon les revenus. Les plus nombreux (34%) sont ceux qui ont un revenu situé entre 500 000 et 1 000 000 de francs CFA. Ce groupe est ensuite suivi de ceux qui gagnent plus d'1 500 000 francs CFA l'année. Ces derniers représentent 32% de la population enquêtée. Les deux derniers groupes sont ceux dont le revenu est situé entre 1 000 000 et 1 500 000 francs CFA et ceux qui ont moins de 500 000 francs CFA. Ils occupent des proportions respectives de 9 et 25%. Il faut souligner ceux qui ont moins de 500 000 sont tous sous contrat de métayage. En tenant compte du revenu annuel moyen (1 695 242,083) de la zone, on pourrait classer les planteurs de cacao en deux sous-groupes. D'une part, on a ceux qui ont un revenu supérieur à la moyenne (32%) et d'autre part, les revenus inférieurs (68%) à cette moyenne. A côté des producteurs, la commercialisation des fèves fraîches constitue également une source de revenus pour les transporteurs. En effet, le transport est un secteur d'activité fortement impacté par la filière cacao dans la sous-préfecture de Dairididizo. De la production à la commercialisation, le transport intervient dans toute la chaîne de la filière. Les moyens de transport utilisés dans le commerce des fèves fraîches de cacao sont repartis entre taxis-motos (10%), tricycles (30%) et camions (60%). Ce secteur est dominé par les jeunes (70%). La mobilisation des revenus dans ce domaine varie en fonction de la typologie des moyens utilisés (figure 9).

Figure 9 : mobilisation des fonds journaliers par les acteurs du cacao frais en fonction des types d'engins utilisés.

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024.

L'analyse de la figure 9 montre que les revenus des transporteurs varient entre 10 000 et 60 000 francs CFA en fonction du type d'engins. Ainsi, les chauffeurs de camions de marque KIA gagnent la somme de 60 000 francs CFA le jour. Quant aux chauffeurs de tricycle et de taxis-motos, ils gagnent respectivement 20 000 et 10 000 francs CFA. Il faut souligner ces sommes sont les moyennes journalières. En plus du type de véhicules, il faut souligner que les gains sont aussi fonction du nombre de sacs à convoyer et du coût de chaque sac. Le prix de déplacement

de chaque sac varie entre 500 et 1000 francs CFA. Selon 87% des enquêtés, les motos et les tricycles coutent plus chers que les camions. D’après eux, plus il y a de sacs, plus il y a une réduction sur le prix de chaque sac. Outre cela, les localités inaccessibles aux camions sont accessibles par les motos et les tricycles. Les chauffeurs de ces engins détiennent de ce fait le monopole du marché dans de pareilles circonstances.

2.3.3. L’amélioration des conditions de vie des cacaoculteurs à travers la vente des fèves fraîches de cacao

Les résultats des enquêtes de terrain ont révélé que les revenus obtenus par les cacaoculteurs au travers de la commercialisation des fèves fraîches, sont utilisés pour répondre aux besoins du groupe familial. L’objectif premier est d’améliorer les conditions de vie de leur famille (Figure 10).

Figure 10 : Répartition des cacaoculteurs selon la destination des revenus dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo

Source : Enquêtes de terrain, 2023-2024.

Comme on peut le constater à travers la figure 10, 25% des enquêtés affirment ne plus avoir des difficultés lors de la rentrée scolaire. 13% d’entre eux ont acheté soit une moto (10%), soit des taxis (3%). L’achat de biens immobiliers (achat de terrains, et construction de maisons) a été réalisé par 26% des cacaoculteurs. Pour finir, la majorité (36%) a investi dans divers domaines, notamment la construction de ferme pour l’élevage, le commerce à travers l’ouverture de boutiques et de magasins. Tous ces investissements participent à des stratégies de diversifications des revenus dont l’objectif reste inchangé, celui d’améliorer les conditions de vie du groupe familial.

3. DISCUSSION

De nombreuses études ont porté sur la commercialisation du cacao. Mais, aucune d’entre elles n’a abordé le commerce relatif aux fèves fraîches comme c’est le cas dans la présente. En effet, ce type de commerce comme tous les autres implique aussi une série d’activités interconnectées qui inclut la planification de la production, le stockage et conditionnement de la récolte, le transport des produits agricoles, la distribution ainsi que la vente Attien (2017, p. 36).

Le commerce des fèves fraîches à l’échelle de la sous-préfecture de Dairo-didizo est dominé par des personnes n’ayant pas été à l’école (64%). Des résultats similaires ont été trouvés par K. G. Komenan et al. (2022 p. 73) dans leur étude sur le système de commercialisation du cacao dans le sud-ouest ivoirien, précisément dans la sous-préfecture de Méagui. Selon eux, le commerce du cacao est aussi dominé par des cacaoculteurs n’ayant aucun niveau d’étude (46%). Ce même constat a été observé chez les femmes selon K. T. S. U. Yeboue (2023, p. 67). Dans son étude sur la *commercialisation des dérivés du manioc et autonomisation des femmes dans la commune de Tiébissou (centre de la Côte d’Ivoire)*, il est ressorti que 80% des actrices enquêtées n’ont jamais été à l’école.

Cette étude a par ailleurs révélé que la vente des fèves fraîches de cacao met en interaction trois groupes d'acteurs (les producteurs, les coopératives et les acheteurs du centre de fermentation) dans un circuit court. Ce qui n'est pas le cas à Méagui dans le commerce de cacao séché. Dans cette localité, plusieurs circuits ainsi qu'une diversité d'acteurs ont été identifiés selon K. G. Komenan et al. (2022 p. 77). Ainsi, on a le circuit le plus court avec un seul intermédiaire, le circuit à deux intermédiaires, le circuit à trois intermédiaires. Trois circuits ont également été identifiés dans le commerce des produits vivriers par S. Manlé (2020, p. 141) à Bouaflé. Ce sont le circuit direct, le circuit indirect court et le circuit indirect long. Le commerce de poisson dans les localités de Sassandra et d'Adiaké en Côte d'Ivoire renferme également ces trois circuits selon Y. Dosso (2019, p. 93). Outre les circuits de commercialisation, la présente étude a mis en évidence une hiérarchisation des moyens de transports utilisés allant des motos aux camions en fonction de l'état des routes. Ce que confirme S. Ouattara (2019, p.117) lorsqu'il écrit que pour contourner le problème d'accessibilité des zones de production des nouveaux types d'engins que sont les motos à deux roues et 3 roues sont mobilisés. Cette assertion est corroborée par les résultats des travaux de K. G. Komenan et al. (2022 p. 80). Ainsi, les résultats de ces auteurs montrent que la moto est utilisée par les producteurs (21,25%), les délégués (80%) et les pisteurs (100%).

Au final, l'étude a montré que la vente des fèves fraîches est source de revenus, de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des cacaoculteurs. Dans cette même logique, N. O. EVINA MENGO (2016, p. 87) affirment que l'introduction de la cacaoculture dans l'arrondissement de Sangmélina ne cesse d'influencer profondément sa vie économique. Dans cette localité du Cameroun, l'auteur (2016, pp. 93-95) montre que grâce à la commercialisation du cacao, il y a eu une poussée démographique avec un accent sur la polygamie ainsi que l'amélioration du cadre de vie par la construction de belles maisons. A l'instar du commerce de cacao, le commerce des dérivées de manioc en particulier et en générale celui des produits vivriers sont des activités qui génèrent des revenus considérables (K. T. S. U. Yeboue, 2023, p.73) et (S. Manlé, 2020, p. 142)

CONCLUSION

Le commerce des fèves fraîches de cacao semble être une nouvelle pratique observée dans les espaces ruraux à l'échelle de la sous-préfecture de Dairo-didizo. Ce commerce implique plusieurs acteurs qui présentent une diversité de situations sociodémographiques et économiques. Plusieurs facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes aux ménages des cacaoculteurs permettent de comprendre le choix pour la vente des fèves fraîches de cacao. Ainsi, le vol des productions (55%) lors du séchage des fèves, le manque de main d'œuvre (20%), la vente rapide de la production (16%) et les difficultés rencontrées lors de la rentrée scolaire (9%) permettent expliquer le choix des cacaoculteurs en faveur de la vente des fèves fraîches. A côté de ces motivations, il y a les avantages liés à ce commerce notamment les primes (66%) et la facilité d'accès à des crédits (29%). Dans ce commerce, les prix sont fixés en fonction du prix du kilogramme du cacao séché. Le commerce des fèves fraîches constitue non seulement une source indéniable de revenus pour tous les acteurs de la chaîne mais également une source d'emploi pour les jeunes des espaces ruraux concernés.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BOUDON Raymond, 2002, Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique?. *Sociologie et sociétés*, **34**, 9-34

- Doire St-Louis Alexandre, 2009, *Théories du choix rationnel : Perspectives et implications en design institutionnel*, Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de M.A., Montréal, Université de Montréal, Faculté des arts et des sciences, 89 p.
- DOSSO Yaya, 2019, Contribution du commerce du poisson à l'aménagement de l'espace dans les Sous-préfectures de Sassandra et d'Adiaké. Thèse de Doctorat en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny, p. 325
- EVINA MENGO Notein Octave, 2016, *Production et commercialisation des cultures de rente au Cameroun: le cas du cacao dans l'arrondissement de Sangmelima 1960-2010*, Mémoire présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Professeur de l'Enseignement Secondaire Deuxième, UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I, ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE, p. 159
- FAO et MINADER, 2019, *Recensement Des Exploitants Et Exploitations Agricoles 2015 – 2016 (REEA)*, Abidjan, FAO-MINADER, p. 93
- Groupe de la Banque Mondiale, 2019, *Situation économique en Côte d'Ivoire, au pays du cacao comment transformer la Côte d'Ivoire*, Abidjan, p. 61
- KOMENAN Komenan Gabin, KOFFI Guy Roger Yoboué et KOUASSI Konan, 2022, Système de commercialisation du cacao dans la Sous-préfecture de Méagui (sud-ouest de la Côte d'Ivoire). *Dalogéo*, 68-86
- KONAN Kouakou Attien Jean-Michel, 2017, *Production, commercialisation et gestion foncière*, Thèse Unique de Doctorat, Université Alassane Ouattara (UAO), p. 385
- MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT, Plan National De Développement PND 2021-2025, *Diagnostic Stratégique*, Tome 1, p. 189
- NIOSI Jorge, 2002, « La théorie du choix rationnel : un commentaire » in *Sociologie et sociétés*, **34**, 79-86
- OUATTARA Seydou, 2019, Mutation de la chaîne de transport du cacao du bord champ aux entrepôts portuaires et recomposition de l'espace en Côte d'Ivoire. *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, 114-129
- PROGRAMME NATIONAL D'INVESTISSEMENT AGRICOLE DE DEUXIEME GENERATION (2017 – 2025), 2017, Rapport final, Abidjan, PNIA, p. 156
- SOUMAHORO Manlé, 2023, « Autonomisation Socioéconomique des Femmes dans la Sous-Préfecture de Bouaflé : La Commercialisation du Vivrier Comme Alternative », in *European Scientific Journal (ESJ)*, **19**, 129-149
- TANO Maxime Assi, 2012, Crise cacaoyère et stratégies des producteurs de la sous-préfecture de Méadji au Sud-Ouest ivoirien, Thèse de doctorat, Université de Toulouse, p. 262
- YEBOUE Konan Thiéry St Urbain, 2023, « Commercialisation des dérivés du manioc et autonomisation des femmes dans la commune de Tiébissou (centre de la Côte d'Ivoire). *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou (RGO)*, **1**, 61-83

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Oguniola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77